

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, t.f.d., v.b. prof G'Doliyev, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., prof. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, s.f.d., prof v.b. N.B. Dexkanov, t.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.d. dots. Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.d., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. dots. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov, g.f.d., dots. A.Nazarov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n.,dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.d., dots. S.Abdullayev, PhD. D.Sarimsakova.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-iyundagi kengaytirilgan 6-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 6). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

**TANIQLI FAN VA DAVLAT ARBOBI, O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR
AKADEMIYASI POLIMERLAR KIMYOSI VA FIZIKASI INSTITUTI DIREKTORI,
AKADEMIK SAYYORA RASHIDOVA 80 YOSHDA**

Taniqli kimyogar olim Rashidova Sayyora Sharafovna 50 yildan ortiq ilmiy va tashkilotchilik faoliyati davomida ko'plab yutuqlarga erishgan va uning xizmatlari jamoatchilik tomonidan munosib e'tirof etilgan. S.Sh. Rashidova 1965 yilda M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti kimyo fakultetini tamomlagan, 1971 yilda nomzodlik, 1983 yilda doktorlik ishlarini muvaffaqiyatli himoya qilgan. O'zR FA muxbir a'zosi (1994), O'zR FA akademigi

(2000), professor (1984), O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Fan arbobi faxriy unvoni (1993), "O'zbekiston belgisi" ko'krak nishoni (1997), "Do'stlik ordeni" (1999), "Yuksak xizmatlari uchun" (2000), "El-yurt hurmati" (2003), "Fidokorona xizmatlari uchun" (2019) ordenlari, "Mo'tabar ayol" ko'krak nishoni (2021) bilan taqdirlangan. Ilmiy faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi kimyo instituti stajyor-tadqiqotchisi (1965-1967) sifatida boshlab, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi kimyo instituti polimerlar kimyoviy modifikatsiyasi laboratoriyasi asoschisi va mudiri (1974), ilmiy-tadqiqot instituti vakolatiga ega bo'lgan Polimerlar kimyosi bo'limi asoschisi va rahbari (1979) lavozimlarida faoliyat yuritgan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti asoschisi va direktori (1993-h.v.) hisoblanadi. Ta'kidlash kerakki, Sayyora Rashidovaning davlat arbobi sifatidagi xizmatlari ham beqiyosdir. U O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati (1994-1999, 2000-2004), "Olima" ayollar uyushmasi raisi (1995-2011), O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) (1995-2015) lavozimida ishlagan.

S. Rashidovaning ilmiy ishlari yo'nalishlari yuqori molekulyar birikmalar kimyosi sohasida tabiiy polimerlarning yangi obyektlarini topish, ularni ajratib olish, ularning modifikatsiyasi, polimerlar strukturasi va xossalari, turli polimer sistemalarda nanozarrachalar shakllanishining mexanizmlarini aniqlash, nanostrukturalarning o'ziga xos xususiyatlari va xossalari tadqiq etish, shuningdek, ularning qishloq xo'jaligida, tibbiyotda, mashinasozlikda va xalq xo'jaligining boshqa jabhalarida ishlatilishiga oid ilmiy tadqiqotlar bilan chambarchas bog'liqdir.

S.Sh. Rashidovaning amaliyotga tatbiq etilgan kashfiyotlari ichida o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalarining polimer preparativ shakllarini yaratish va ularning urug'lik chigitlarga ta'sir mexanizmlarini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan istiqbolli ilmiy yo'nalish alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. **O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi.** 2021- yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>
2. Goryunova L.V. Sostavlyayushchie professionalnoy mobilnosti sovremennogo spetsialista // Izvestiya vysshix uchebnykh zavedeniy. Povoljskiy region. – 2007 – № 1 – S. 63-68.
3. Ibragimov A.A. O'qituvchining kognitiv mobillogi: pedagogik amaliyotda qo'llanilishi, mazmun, mohiyat va tuzilma. / Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal VOLUME 2 | ISSUE 1, ISSN 2181-1784. 2021: p. 672-683.
4. Sorokin P.A. Social and Cultural Mobility. The free Press of Glencoe, Illinois. – 654 p. – URL: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275737>.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 2-jild / Tahrir hay'ati: T.Mirzaev va b., O'zR FA Til va adabiyot instituti. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006 – 672 b.
6. <https://studee.com/guides/10-most-popular-countries-for-international-students>

IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHNING YANGI TARAQQIYOTI JARAYONIDA OLY TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHQARISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Nizamova Shoirra Isamiddinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Ta'lim menejmenti kafedrasida dotsenti

E-mail: nizamova.shoira@bk.ru

***Annotatsiya:** Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini boshqarishning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi tarqqiyotida o'ziga xos jihatlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Oliy ta'lim tashkilotini boshqarishda moliyalashtirish masalari, ta'lim sifatini ta'minlashning xorijiy mamlakatlar va milliy shakli tahlili keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** strategiya, mehnat bozori, akademik mobillog, bozor iqtisodiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ehtiyoj.*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗАМИ В ПРОЦЕССЕ НОВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Низамова Шоира Исамиддиновна

Ташкентский государственный педагогический университет

доцент кафедры Управление образованием

Электронная почта: nizamova.shoira@bk.ru

Аннотация: Дана информация об особенностях управления системой высшего образования в нашей стране в условиях нового витка социально-экономического развития, рассмотрены вопросы финансирования в управлении высшей образовательной организацией, проведен анализ зарубежных стран и представлена национальная форма обеспечения качества образования.

Ключевые слова: стратегия, рынок труда, академическая мобильность, рыночная экономика, социально-экономическое развитие, потребность.

PEDAGOGICAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF NEW DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Nizamova Shoira Isamiddinovna

Tashkent State Pedagogical University

Associate Professor of the Department of Educational Management

E-mail: nizamova.shoira@bk.ru

Abstract: Information is given on the specific aspects of the management of the higher education system in our country in the new development of socio-economic development. The issues of financing in the management of the higher education organization, the analysis of foreign countries and the national form of ensuring the quality of education are presented.

Key words: strategy, labor market, academic mobility, market economy, socio-economic development, need.

Кириш

Ўзбекистон Республикасида Олий таълимни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгиланган бўлиб, замонавий билимларга эга ва юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш муҳим вазифа қилиб белгиланган. Амалга оширилаётган ислохотларда олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Концепцияда халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш масаласи, жумладан ўқув дастурларида назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган таълим тизимига босқичма-босқич ўтиш учун стратегик режалар ишлаб чиқилиб, дастлаб олий таълим соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш

асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш орқали соғлом рақобат муҳитини яратиш кўзда тутилган [1].

Адабиётлар таҳлили:

Олий таълим мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб ҳисса қўшадиган, меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш масаласи бир қанча тадқиқот ишлари олиб борилган бўлиб, жумладан хорижий иқтисодчи олимлардан Dj. Gelbreyt, L.Yang, B.McCall, U.Teichler, B.Poul, S.Marginson, M.Lung, I.Moldovan, N.L.Alexandra, J.Erina, I.Erins, A.Goksu, G.Goksu, И.В.Абанкина, В.А.Винарик, Л.М.Филатова, Г.А.Лукичев, В.М.Филиппов ва бошқалар томонидан олий таълим муассасаларини молиялаштириш тизими юзасидан илмий-тадқиқотлар олиб борилган.

Янги индустриал жамиятни назарияси Дж. Гэлбрейт ўз вақтида индустриал тизим шароитида ўқитилган ва ўргатилган кадрлар ишлаб чиқаришнинг ҳал қилувчи омилига айланган ва у юқори ривожланган таълим тизимига боғлиқ деб ҳисобланган [4].

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан С.Гулямов, Н.Жумаев, М.Саидов, Д.Набиев, Д.Рахмонов, Х.Режапов, Д.Пулатов, З.Срожиддинова, Б.Нурмухаммедова, Ш.Расулов, Д.Рустамова, К.Ибрагимов, Э.Одилов, А.Махмудовлар ишларида таълим тизими, хусусан олий таълим тизимини молиялаштириш, уларнинг молиявий ресурсларини бошқариш масалалари ёритилган.

Олий таълим тизимини тижоратлаштириш, таълим хизматлари бозорини шаклланиши, таълим хизматлари ва меҳнат бозорининг ўзаро алоқаси, таълим сифатини ошириш механизмининг такомиллаштириш масалалари МДХ олимлари Е.Жильцов, Н.Александрова, А.Гордиенко, У.Зиннуров, А.Другов, Л.И.Антошкина, А.Г.Сергеев, В.В.Кучерова, В.М.Баландин, А.В.Макаров, М.В.Лыбанева, Е.А.Федосенко, В.А.Иванов, А.В. Селезневабошқалар томонидан таҳлил қилинган.

Мамлакатимиз олимларидан С.С.Фулотов, М.М.Мухаммедов, Қ.Ж.Мирзаев, М.Қ.Пардаев, Д.Р.Зайналов, Қ.Х.Абдурахмонов, Ш.Р.Холмўминов, Н.У.Арабов, Б.Б.Бегалов, А.О.Очилов, Н.Р.Рахмонов, М.Х.Саидов, Р.М.Усманова, Б.Х.Умурзаков, Д.Х.Набиев, Р.М.Усманова, А.О.Эргашев, А.Х.Эшбаев, Ш.Ш.Зохидова, С.А.Исхакова, А.А.Салимов, Ш.Э.Курбанов, Э.А. Сейтхалилов, О.Д. Рахимовлар миллий таълим тизимини сифатини ошириш ва олий таълим хизматлари бозорини амал қилиш механизмининг такомиллаштириш масалаларига бағишланган [6]. Бундан кўринадикки ,

Tadqiqot metodologiyasi

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларда олий таълим муассасаларининг мустақиллигини кенгайтириш, улар фаолиятида давлат маъмурий бошқарувини кескин камайитириш ҳамда шу орқали ўзгарувчан меҳнат бозори талабларига жавоб бера оладиган юқори малакали кадрлар тайёрловчи давлат олий таълим муассасаларини шакллантириш мақсад қилинган.

Бу жараённи бошқаришда ўқув режалари, ўқув дастурлари, малака талабларини касбий стандартлар асосида тасдиқлаш, таълим тилини ҳамда таълим йўналишлари ва мутахассисликлари хусусиятларини инобатга олган ҳолда таълим олиш шаклини белгилаш назарда тутилган. Бундан ташқари бакалаврият таълим йўналишлари ва

магистратура мутахассисликлари учун ўқиш давомийлиги муддатларини белгилаш, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан грант ажратиш орқали докторантурага танлов асосида квотага қўшимча равишда қабул қилиш, ўзаро келишувлар асосида олий таълим муассасалари билан академик мобилликни амалга ошириш, олий таълим муассасаси ва унинг тузилмасидаги таълим муассасалари учун ўз грифи асосида дарсликлар ҳамда бошқа ўқув ва илмий адабиётларни яратиш ва нашр этиш ҳамда таълим сифатини ички назорат қилиш механизмларини белгилаш кўзда тутилган. Таълим тўғрисидаги қонуннинг 3- бобида Таълим тизимини бошқаришда Вазирлар Маҳкамасининг таълим ташкилотлар бошқаришдаги ваколатлари берилган бўлиб, педагогик кадрларни таълим ташкилотларига ишга қабул қилиш ва улар фаолиятини баҳолаш тартибини белгилаш, меҳнат бозори талабларини прогноз ва таҳлил қилиш асосида таълим ташкилотларида кадрларни тайёрлаш бўйича давлат буюртмаларини шакллантириш белгилаб берилган. Халқаро ташкилотлар ва Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларининг “QS World University Rankings” рўйхатига киритилган университетлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ўқитиш сифатининг ошишига, профессор-ўқитувчиларнинг халқаро ҳамкорликда иштироки таълим сифатининг ошишини таъминлайди.

Tadqiqot metodologiyasi

Тадқиқот ишини амалга оширишда ривожланган мамлакатларда олий таълимни ташкил этишни, молиялаштириш моделларини таҳлил қилиш, статистик, солиштирма, эмпирик усулларида фойдаланган ҳолда хориж мамлакатларда олий таълим хизматларини кўрсатиш тажрибаларидан Ўзбекистонда фойдаланиш йўналишлари ўрганилган.

Tahlillar va natijalar

Бозор иқтисодиёти шароитида олий таълимни тизимини янгича бошқариш механизми ва молиялаштиришнинг ижтимоий бозорни ўрганиш нуқтаи-назаридан таҳлили Дж.Шумпетр, Дж. Гидденс ва Х.Майер ҳисобланади амалга оширилган зарур тақлифлар асосида модель ишлаб чиқилган. Кейинчалик бу тақлиф ва модел ривожланган давлатлар бўлган Канада, Ғарбий Европанинг Англия, Испания ва Италияда қўлланилган.

Олий таълим тизимининг бу усулда бошқарилиши давлатнинг қўллаб-қувватлаши билан шахснинг таълим олиши, карьера қилишдаги жавобгарлигига асосланади. Бу олий таълим тизими модели қисман бозор муносабатларига асосланган бўлиб, давлат томонидан молиялаштириш даражасини камайиб боришига ва хусусий молиялаштиришни ўсиб боришига асосланади [2].

Олий таълим тизимини бу усулда бошқаришни Англия олий ўқув юртлари мисолида таҳлил қилишимиз мумкин. Ҳозирги даврда мамлакатда молиялаштиришнинг 33 % давлат бюджети ҳисобига бўлса қолган 67 % хусусий манбалар ҳисобига (фуқаролардан олий таълим олиш учун тушган тушумлардан, хусусий фирмалар ўз ходимларини ўқитиш учун тўлаган тўловларидан ташкил топмоқда) [5].

Англия давлатининг олий таълим тизимини ривожлантириш сиёсати асосан университет ва олий ўқув юртларида давлат томонидан молиялаштириш камайитириб боришга ва бошқа нодавлат субъектларидан пул тушумини оширишга қаратилган бўлиб, университет ва олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчиларини меҳнатларига ҳақ тўлашда уларнинг илмий фаолиятларига қараб фарқланишига асосланади.

Хорижий давлатларда олий таълимни бошқаришда таълим сифатини ошишига хизмат қилувчи молиялаштириш яна бир ёгдашув Фарбий Европанинг Германия, Норвегия, Дания, Франция, Швеция, Финляндия давлатлари учун хос хусусият хусусийлаштиришга қарши бўлиб давлат томонидан бошқаришнинг назоратга олинишидир. Хорижий ривожланган мамлакатларда олий таълим тизимини ривожлантириш бу икки хусусияти марказий бошқарувга ва олий ўқув юртларида мутахассислар тайёрлашни бозор муносабатлари талабларидан келиб чиққан ҳолда уларни диверсификациялаштиришга асосланади.

Марказлаштирилган ҳолда олий ўқув юртларини бошқаришни амалга оширилишининг сабаби олий таълимни ҳар бир мамлакат миллий иқтисодиётини рақобатбардошлигини жаҳон бозорида таъминлашдан иборат. Шу билан бирга олий таълим тизимини бозор муносабатлари шароитида марказдан бошқариш зарурлиги шундан иборатки уларда асосан олий таълим давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилганлиги сабабли бу маблағлардан фойдаланишни назорат қилишни зарурлигидир. Мамлакатимизни ривожлантиришнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган стратегик дастурда “Давлат олий таълим муассасаларига академик ва молиявий мустақиллик бериш [3]” масаласи киритилди. Бу олий таълимни умуммиллий сиёсатидан келиб чиққан ҳолда олий ўқув юртларининг стратегиялар ишлаб чиқишни ва эҳтиёж бор йўналишлар бўйича кадрларни тайёрлаш зарурлигидан келиб чиқиб қўшимча равишда молиялаштиришни тақозо этади.

Xulosalar

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, олий таълим ташкилотларини бошқаришда бозор талаблари ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш янги тараққиёт шароитида эҳтиёжларидан эътиборга олиб таълим сифати кафолатлайдиган давлат, нотижорат ҳамда хусусий олий таълим ташкилотлари ўртасида соғлом рақобатда юқори тафовут бўлмаслигини таъминлаш лозим.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида 2019 йил . 08.октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони. *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги, ПФ-60-сон, Фармони.
4. Антошкина Л.И. Высшее образование в системе общественных интересов /монография/ Л.И.Антошкина – Донецк: ООО «Юго-восток», ЛТД 2008 г. С 54

5. Ржепишвского В.В, Проблемы и перспективы функционирования высших учебных заведений в региональной инновационной системе/ В.В. Ржепишвского – [электронный ресурс] – режим доступа. www/old.niss.govvua/monitor/mat2wa/r/htm.
6. Режапов Х.Х. Олий таълим тизимида хориж тажрибаси ва улардан фойдаланиш имкониятлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2017 йил

A2 DARAJADAGI O'QUVCHILARGA INGLIZ TILI PREDLOGLARINI O'QITISHNING AYRIM JIHATLARI

Norqulov Rashid Husniddin o'g'li

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

***Annotasiya.** Umumta'lim maktablarining yuqori sinf, ya'ni A2 darajali o'quvchilarida ingliz tili predloglarini kompyuter texnologiyalari asosida o'rgatish jarayoni tashkil etish hamda ilmiy ishimizning obektiga aylantirish. Ingliz va o'zbek tillarida predloglarni o'qitishning nazariy-uslubiy shartlari, muammosi, ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan qo'llaniladigan metodikasini axborot texnologiyalari asosida o'qitish va uni yoritib berish maqolaning asosiy maqsadi sanaladi. Bundan tashqari ayrim vazifalarga muvofiq bir nechta tadqiqot usullarini qo'llash joiz deb hisoblaymiz. Maqolada qiyosiy tahlil, statistik tahlil, tizimli metod va usullardan foydalanilgan.*

***Kalit so'lar:** pragmatika, predlog, kompetensiya, eksperimental usul, qiyosiy tahlil, instrumental-ish, gerund, infinitiv, dual tizim, o'rin predloglari, harakat predloglari, grammatik ma'no.*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДЛОГАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ УРОВНЯ А2

Норкулов Рашид Хусниддин угли

Докторант Узбекского государственного университета мировых языков

***Аннотация.** Общеобразовательные школы процесса обучения предлогам английского языка на основе компьютерных технологий учащихся старших классов, т.е. уровня А2, общеобразовательных школ и превращение его в объект нашей научной работы. Основной целью статьи является обучение теоретико-методическим условиям, проблемам, научно обоснованной и практически применяемой методике обучения предлогам английского и узбекского языков на основе информационных технологий. Кроме того, мы считаем допустимым использование нескольких методов исследования в соответствии с определенными задачами. В статье использованы сравнительный анализ, статистический анализ, систематические методы и методы.*

***Ключевые слова:** прагматика, предлог, компетенция, экспериментальный метод, сравнительный анализ, инструментальное произведение, герундий, инфинитив, двойственная система, предлоги места, предлоги действия, грамматическое значение.*

SOME ASPECTS OF TEACHING ENGLISH PREPOSITIONS TO A2 LEVEL STUDENTS

Norkulov Rashid Khusniddin ugli

PhD student of the Uzbek State World Languages University

69	Конфликт в педагогическом коллективе и пути преодоления его Сатаров А.Х.....	749
70	“Menejment tarixi” modulini o`qitishni tashkil etish va tushunchalarni shakllantirish metodikasi Ustadjalilova X.A.....	753
71	Bo`lajak menejerlarda akademik mobillikni amalga oshirish shart-sharoitlari Nizamova M.N.....	759
72	Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi taraqqiyoti jarayonida oliy ta`lim tashkilotlarini boshqarishning pedagogik mexanizmlari Nizamova Sh.I.....	763
73	A2 darajadagi o`quvchilarga ingliz tili predloglarini o`qitishning ayrim jihatlari Norqulov R.H.....	768
74	Bir membranali organoidlar mavzusini o`qitishda mental xaritalardan foydalanish Ahmadjanova M.S.....	773
75	Bo`lajak o`qituvchilarni uzluksiz ma`naviy tarbiya jarayoniga tayyorlash omillari va shart-sharoitlari Baratov B.Q.....	778
76	O`quvchilarda sport vositasida milliy identiklikni shakllantirishning pedagogik usullari Qosimov A.N.....	788
77	Классификация детского фольклора Азмиева Э. Э.....	795
78	Критерии профессиональной компетенции будущих учителей русского языка в условиях цифровизации образования Козлова Л.С.....	801
79	Применение фитнес-технологий на уроках физической культуры для учащихся в старших классах Султанов Б.Б.....	807
80	Methodological justification of the main directions of improving physical education of higher education students. Xatamov Z.N.....	811
81	Значение качества и эффективности в совершенствовании инженерной графики Худайбердиев Б.Б.....	818
82	Художественная узбекская литература как средство нравственного воспитания будущих учителей истории Замилова Р.Р.....	822
83	Nomutaxassislik ta'lim yo'nalishi talabalarining kimyoviy tafakkurini rivojlantirish metodikasi Akbarova M.T.....	826
84	Ta`lim texnologiyalaridan foydalanib badiiy asarlarni o`qitish mexanizmlari Nazarova Q.X.....	831